

YANGI O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARGA YO‘NALTIRILGAN DAVLAT SIYOSATI VA UNING NATIJALARI

Xalmirzayeva Lola Baxromovna

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti q.x.f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614445>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston davrida xotin-qizlarga yo‘naltirilgan davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari, huquqiy asoslari va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Jumladan, xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirish, ularning ta‘lim, sog‘liqni saqlash, tadbirkorlik sohalarida qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar o‘rganiladi. Shuningdek, gender tenglikni ta‘minlash, ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kengaytirishga doir chora-tadbirlarning samaradorligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ayollar siyosati, gender tenglik, huquqiy islohotlar, ijtimoiy faollik, davlat dasturlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления, правовые основы и практические результаты государственной политики, направленной на поддержку женщин в период Нового Узбекистана. Анализируются реформы, реализованные с целью повышения политической активности женщин, расширения их участия в сферах образования, здравоохранения и предпринимательства. Также освещается эффективность мер, направленных на обеспечение гендерного равенства, защиту прав женщин и активизацию их роли в общественной жизни.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, женская политика, гендерное равенство, правовые реформы, социальная активность, государственные программы.

Abstract: This article analyzes the main directions, legal foundations, and practical outcomes of state policy aimed at supporting women in the era of New Uzbekistan. It examines reforms implemented to increase women's political participation and support them in education, healthcare, and entrepreneurship. The article also highlights the effectiveness of measures taken to ensure gender equality, protect women's rights, and expand their involvement in social life.

Keywords: New Uzbekistan, women's policy, gender equality, legal reforms, social engagement, state programs.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli ijtimoiy-siyosiy islohotlar doirasida xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida boshlangan yangilanish va ochiqlik siyosati asosida xotin-qizlar masalasi ilgari misli ko‘rilmagan darajada e‘tibor markaziga chiqdi. Bu borada bir qator muhim huquqiy, institutsional va tashkiliy chora-tadbirlar hayotga tatbiq etildi. Jumladan, gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha qonunchilik bazasi mustahkamlandi, Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo‘yicha qo‘mitalar,

2019-yilda qabul qilingan “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun mamlakatda gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha huquqiy asoslarni belgilab berdi¹. Shuningdek, “Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo‘yicha komissiya”ning tashkil etilishi xotin-qizlar siyosatini muvofiqlashtiruvchi markaziy organ bo‘lib xizmat qilmoqda. Agentliklar va ombudsman instituti kabi maxsus tuzilmalar tashkil qilindi, ayollar huquqlarini himoya qiluvchi milliy va xalqaro standartlarga mos dasturlar amaliyotga joriy etildi.

Ushbu yondashuv zahirida davlat siyosatining gumanistik asoslarini belgilovchi va yangi O‘zbekiston taraqqiyot konsepsiyasining markazida turgan “Inson qadri uchun” tamoyili mujassamdir. Aynan shu tamoyil asosida mamlakatda ayollar manfaatlarini ustuvor yo‘nalish sifatida e’tirof etish, ularning hayot sifatini oshirish, ijtimoiy faolligini kuchaytirish, siyosiy-huquqiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi ishtirokini kengaytirishga doir izchil siyosat olib borilmoqda. Gender tenglik, ayollarning ijtimoiy himoyasi, ularni zo‘ravonlikdan himoyalash, ta‘lim va sog‘liqni saqlashga teng kirish imkoniyatlarini yaratish, shuningdek, xotin-qizlarni tadbirkorlikka keng jalb etish kabi ko‘plab yo‘nalishlarda tub burilishlar amalga oshirildi. Bu esa O‘zbekistonda xotin-qizlar mavqeyining mustahkamlanishiga, ularning shaxsiy va ijtimoiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishiga xizmat qilmoqda.

Asosiy qism

Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlar bilan ishlashda ijtimoiy yo‘naltirilgan innovatsion yondashuvlar asosida yangi institutsional tizimlar shakllantirildi. Ushbu tizimlar orqali xotin-qizlarning turmush darajasini oshirish, ularning ijtimoiy himoyasi, iqtisodiy faolligi va bandligini ta‘minlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekistonda davlat vazirliklari va idoralari, nodavlat tashkilotlari tomonidan ayollar huquqlarini qo‘llab-quvvatlash himoya qilish va ularning mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida to‘laqonli ishtirok etishlarini ta‘minlash uchun tizimli va izchil ish olib borilmoqda. E’tirof etib o‘tish mumkinki, O‘zbekistonda xotin-qizlarini e‘zozlash, jamiyatdagi rolini oshirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Shu maqsadda xotin-qizlar manfaatini ifodalovchi qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O‘zbekiston xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoyasiga qaratilgan 20 ga yaqin me‘yoriy – huquqiy hujjat, shu jumladan 2 ta qonun, 1 ta Prezident qarori, 4 ta Prezident Farmoni, 13 ta Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi². Mazkur huquqiy – me‘yoriy hujjatlar asosida ayollarning davlat va jamiyat hayotidagi o‘rni va roli tabora mustahkamlanmoqda³.

Jumladan, “Ayollar daftari”, mahalla xotin-qizlar faollari instituti, shuningdek, “Mahalla yettiligi” tizimi bu boradagi amaliy ishlarning samarali ijrochisiga aylangan. Ayniqsa, “Ayollar daftari” tizimi orqali respublika bo‘ylab ijtimoiy ko‘makka muhtoj, ishsiz, nogironligi bo‘lgan, yolg‘iz yoki ko‘p farzandli ayollarni aniqlash, ularning ehtiyojini to‘liq tahlil qilish va individual yordam choralari belgilashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Mazkur daftarga kiritilgan xotin-qizlarga: kasb-hunar o‘rganish, mikromoliyaviy yordam (kreditlar) ajratish, sog‘liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari yaratish, doimiy ish o‘rinlari bilan ta‘minlash kabi yo‘nalishlarda tizimli ko‘mak ko‘rsatib kelinmoqda. Masalan,

¹ O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2019-y., №12.

² Rustamova M.M. O‘zbekistonda ilm-fanning rivojlanishida Samarqand viloyati xotin-qizlarining o‘rni. Academic Research in Educational Sciences. Volume 4. Issue.3. 2023. – P. 252.

³ O‘zbekiston qonunchiligida gender tengligi va xotin-qizlar huquqlari kafolatlari. – Toshkent: Zamin nashr, 2020. – B.96.

Gender tengligi bo'yicha komissiya rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 2022-yilning o'zida 500 mingdan ortiq ayol “Ayollar daftari”ga kiritilgan bo'lib, ulardan 200 mingdan ortig'i kasbga yo'naltirilgan, 110 mingdan ortig'i doimiy ish bilan ta'minlangan va 15 mingga yaqin ayolga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun imtiyozli mikro kreditlar ajratilgan⁴.

Bundan tashqari, mahallalarda faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollari va mahalla yettiligi tizimi orqali har bir xonadon, har bir ayol bilan bevosita individual yondashuv asosida ish olib borilmoqda. Bu esa, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning jamiyatdagi ishtirokini kuchaytirish va o'zini-o'zi ta'minlash salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu tarzda, “Ayollar daftari” va unga integratsiyalashgan institutlar ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar va manzilli yordam siyosatining amaliy ifodasiga aylangan bo'lib, mamlakatda gender tengligini ta'minlash va xotin-qizlarning salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim vositadir.

2019-yil 2-sentabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”⁵gi qonun qabul qilinib, ushbu qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo'lib, 3-moddasida gender siyosati, gender, gender huquqiy ekspertiza va boshqa tushunchalar kiritildi.

2018-yilda Prezident Farmoni bilan Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatining ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan bo'lsa, 2020-yilda Xotin-qizlar qo'mitasi tugatilib, uning o'rniga “Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi” tashkil etilgan edi⁶. 2021-yil mart oyida “Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi” tashkil etildi⁷. 2022-yilda “Mahalla va oila qo'llab-quvvatlash vazirligi” tugatilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilda “Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida” PQ 146-son qarori qabul qilindi⁸.

2019-yilda O'zbekiston Respublikasining yana bir “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida” qonuni (O'RQ 561-son) qabul qilindi⁹. Ushbu qonunning maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat sanaladi.

Hukumat inson huquqlarini ta'minlash mexanizmini yaratish yuzasidan muayyan ishlarni amalga oshirdi. Inson huquqlari bo'yicha Oliy Majlis Vakili Instituti (Ombudsman); Inson huquqlari milliy markazi; Oliy Majlis huzurida amaldagi qonunchilik monitoringi institutlari faoliyat yuritib kelmoqda¹⁰. O'zbekiston xotin-qizlarining nodavlat, notijorat tashkilotlari (NNT) jamiyatda gender tenglik g'oyalarini amalga oshirishda ancha ishlarni qilishgan va tajriba to'plashda davom etib kelmoqda. Muayyan loyihalarni amalga oshirish, jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish, xotin-qizlar huquqlarini ommalashtirish va tarqatish yo'li bilan ular chinakam

⁴ gendercommittee.uz.

⁵ O'zbekiston Respublikasining 02.09.2019 yildagi O'RQ-562-son “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risi”da Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849>

⁶ Xalq so'zi gazitasi 25.12.2023 <https://xs.uz/uz/post/oila-va-xotin-qizlar-qomitasi-yana-ajralib-chiqdi>

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.03.2021 yildagi PQ-5020-son “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5320582>

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2022-yildagi PQ-146-son “Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risi”da Qarori <https://lex.uz/docs/-5884084>

⁹ O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni. 2019-yil 2-sentabr, O'RQ-561-son. <https://lex.uz/acts/>

¹⁰ Азизова А. Введение в теорию и практику в гендерных отношениях. – Ташкент, 2007. – С. 31.

fuqarolik jamiyatining yuzaga kelishiga ko‘maklashmoqda¹¹. O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi, O‘zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi “Tadbirkor ayol” va xotin-qizlar “Olima” uyushmasi eng katta NNTlardir. Xotin-qizlar NNT o‘zlarining faoliyatlari bilan davlatning siyosatiga ta’sir o‘tkazishlari, uning gender yo‘nalishini ijobiy tomonga o‘zgartirishga ko‘maklashmoqda.

Yangi O‘zbekiston davrida xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularni mehnat bozoriga jalb qilish va tadbirkorlik sohasidagi ishtirokini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada qabul qilingan huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, moliyaviy mexanizmlar va institutsional dasturlar ayollar bandligini ta‘minlash va ularning iqtisodiy mustaqilligini kuchaytirishda muhim omil bo‘lmoqda.

Xususan, “Ayollar tadbirkorligi” jamg‘armasi faoliyati ushbu jarayonning markaziy tarkibiy qismi bo‘lib, minglab xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, startaplar uchun zarur infratuzilma, jumladan, yer maydonlari, texnika va uskunalari bilan ta‘minlash imkonini yaratdi. Bu moliyaviy va tashkiliy ko‘mak ayollarning o‘z ishini boshlashi, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishi, shuningdek, yangi ish o‘rinlarini yaratish imkoniyatlarini kengaytirdi. Rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda 25 mingdan ortiq ayol “Ayollar tadbirkorligi” jamg‘armasi ko‘magida o‘z tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan. Ularning katta qismi xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi, tikuvchilik, go‘zallik saloni, oziq-ovqat ishlab chiqarish kabi sohalarda faoliyat yuritmoqda¹².

Ayollar tadbirkorligining rivojlanishi bir vaqtning o‘zida iqtisodiy barqarorlik, bandlik darajasi va ijtimoiy faollikning ortishi kabi ko‘rsatkichlarga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, chekka va ijtimoiy jihatdan zaif hududlarda istiqomat qiluvchi xotin-qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularni oilaviy daromad manbalariga ega bo‘lish, bolalarining ta‘lim va salomatligiga ko‘proq e’tibor qaratish, jamiyatda faol shaxs sifatida shakllanishi yo‘lida real zamin yaratmoqda. Bundan tashqari, ayollarning iqtisodiy mustaqilligi ularning siyosiy va fuqarolik faolligini oshirish, qarorlar qabul qilish jarayonlarida ishtirokini kengaytirish, oiladagi ijtimoiy mavqei mustahkamlash kabi ko‘plab ijobiy natijalarga ham xizmat qilmoqda. Bu holat gender tengligini ta‘minlashga qaratilgan siyosat samaradorligining amaliy ifodasi bo‘lib, jamiyatda ayollar salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun muhim shart-sharoitlar yaratilayotganining dalilidir.

Xulosa

Yangi O‘zbekiston davridagi ijtimoiy-siyosiy yangilanishlar jarayonida gender tengligi masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan bo‘lib, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mamlakat ijtimoiy tuzilmasida sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab berdi. Ayollar endilikda nafaqat oilaviy hayotda, balki iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarda ham mustaqil, faol va teng huquqli subyekt sifatida qatnasha boshladilar. Bu esa jamiyatda demokratik qadriyatlar mustahkamlanishiga, ijtimoiy adolat tamoyillarining hayotga tatbiq etilishiga xizmat qilmoqda. Mamlakatda gender tengligini ta‘minlash, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish yo‘lida yaratilgan normativ-huquqiy asoslar, “Ayollar daftari”, Mahalla xotin-qizlar faollari, Mahalla yettiligi kabi institutsional mexanizmlar, shuningdek, kasbga yo‘naltirish, bandlik va tadbirkorlikka ko‘mak beruvchi dasturiy yondashuvlar o‘zining amaliy samaradorligini ko‘rsatmoqda.

¹¹ Ahmedshina F. Mustaqillik sharoitida O‘zbekistonning gender muammolari // Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish. – Toshkent, 2007. – B.414.

¹² businesswomen.uz

Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasida izchil olib borilayotgan davlat siyosati mamlakatda barqaror taraqqiyot, ijtimoiy barqarorlik va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim kafolatlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, “Inson qadri uchun” tamoyili asosida har bir ayolga manzilli e‘tibor qaratilishi, ularning shaxsiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarning yaratilishi, gender tengligi siyosatining ijtimoiy mazmunini chuqurlashtirmoqda. Kelgusida bu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqei va ta’sirchanligini yanada oshirish, ularni qarorlar qabul qilish tizimining faol ishtirokchisiga aylantirish, shu orqali O‘zbekistonda gender inkluziv, adolatli va taraqqiyotga yo‘naltirilgan ijtimoiy muhitni shakllantirishda muhim poydevor bo‘lib qolishi shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2019-y., №12.
2. Rustamova M.M. O‘zbekistonda ilm-fanning rivojlanishida Samarqand viloyati xotin-qizlarining o‘rni. Academic Research in Educational Sciences. Volume 4. Issue.3. 2023. – P. 252.
3. O‘zbekiston qonunchiligida gender tengligi va xotin-qizlar huquqlari kafolatlari. – Toshkent: Zamin nashr, 2020. – B.96.
4. gendercommittee.uz.
5. O‘zbekiston Respublikasining 02.09.2019 yildagi O‘RQ-562-son “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risi”da Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849>
6. Xalq so‘zi gazitasi 25.12.2023 <https://xs.uz/uz/post/oila-va-xotin-qizlar-qomitasi-yana-ajralib-chiqdi>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.03.2021 yildagi PQ-5020-son “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5320582>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2022-yildagi PQ-146-son “Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risi”da Qarori <https://lex.uz/docs/-5884084>
9. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 2-sentabr, O‘RQ-561-son. <https://lex.uz/acts/>
10. Азизова А. Введение в теорию и практику в гендерных отношений. – Ташкент, 2007. – С. 31.
11. Ahmedshina F. Mustaqillik sharoitida O‘zbekistonning gender muammolari // Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish. – Toshkent, 2007. – B.414.
12. businesswomen.uz.